

Історія

УДК 37(091)(477):34

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18482042>

**Правові аспекти шкільної та релігійної освіти в Україні
Раннього Нового часу**

Данильчук Віталіна Романівна,

кандидат історичних наук, доцент,

Національний університет водного господарства та

природокористування, м. Рівне, Україна,

<https://orcid.org/0000-0002-7176-7386>

Цевух Андрій Ігорович,

асистент кафедри інформаційного права та

юримічної журналістики, Національний університет

водного господарства та природокористування, м. Рівне,

Україна, <https://orcid.org/0000-0001-9696-5971>

Прийнято: 20.01.2026 | Опубліковано: 31.01.2026

Анотація. Наукова стаття присвячена дослідженню трансформації правових засад функціонування шкільної мережі в Україні в умовах соціокультурних змін XVI–XVIII ст. **Мета статті** полягає в історико-правовому аналізі механізмів регулювання шкільної та релігійної освіти в Україні впродовж XVI–XVIII ст. **Результати дослідження** засвідчили, що Ранній Новий час став періодом формування унікального правового поліцентризму, де освітня сфера розвивалася на перетині кількох

юрисдикцій: державної, муніципальної, корпоративної та канонічної. Доведено, що відсутність єдиного державного стандарту в Речі Посполитій сприяла появі розгалуженої мережі навчальних закладів із високим рівнем внутрішньої автономії. Систематизовано юридичні інструменти, що забезпечували діяльність освітніх інституцій: фундаційні акти, статуту та монарші привілеї. На основі аналізу конфліктів навколо Лаврської школи в Києві та друкарні Івана Филиповича у Львові розкрито практичне використання судових позовів як засобів захисту прав освітніх корпорацій. Визначено специфіку козацької моделі освіти в Гетьманщині, де правовий статус закладів базувався на гетьманських універсалах та нормах звичаєвого права. Проаналізовано, як територіальний поділ України після 1667 р. спричинив правову розбіжність у регулюванні освітньої сфери. Встановлено, що централізація Російської імперії у XVIII ст. призвела до поступового витіснення локальних традицій через секуляризацію та уніфікацію. У **висновках** підкреслюється, що попри імперський тиск, правовий досвід ранньомодерного періоду, зокрема традиції корпоративного самоврядування та судового захисту прав та привілеїв української громади – заклав фундамент для формування сучасної української освітньо-правової традиції та став підґрунтям для модерних реформ наступних століть.

Ключові слова: історія освіти, шкільна освіта, релігійна освіта, братські школи, правове регулювання, Річ Посполита, Берестейська унія, Гетьманщина, Ранній Новий час.

Legal aspects of school and religious education in Ukraine

Early Modern times

Vitalina Danylchuk,

Candidate of historical sciences,
Associate Professor, National University of Water and
Environmental Engineering, Rivne, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-7176-7386>

Andriy Tsevukh,

Assistant of the Department of Information
Law and Legal Journalism National University of Water and
Environmental Engineering, Rivne, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0001-9696-5971>

***Abstract.** The scientific article is devoted to the study of the transformation of the legal foundations of the functioning of the school network in Ukraine in the conditions of socio-cultural changes of the XVI–XVIII century. **The purpose of the article** is the historical and legal analysis of the mechanisms of regulation of school and religious education in Ukraine during the XVI–XVIII century. **The results of the study** proved that the Early Modern period became a period of formation of a unique legal polycentrism, where the educational sphere developed at the intersection of several jurisdictions: state, municipal, corporate and canonical. It has been proven that the lack of a single state standard in the Polish-Lithuanian Commonwealth contributed to the emergence of an extensive network of educational institutions with a high level of internal autonomy. The legal instruments that ensured the activity of educational institutions were systematized: foundation acts, statutes and monarchical privileges. Based on the analysis of the conflicts surrounding the Lavra School in Kyiv and Ivan Filipovych's printing*

*house in Lviv, the practical use of lawsuits as a means of protecting the rights of educational corporations is revealed. The specifics of the Cossack model of education in the Hetman region were determined, where the legal status of institutions was based on Hetman universals and norms of customary law. It is analyzed how the territorial division of Ukraine after 1667 caused a legal discrepancy in the regulation of the educational sphere. It was established that the centralization of the Russian Empire in the 18th century, led to the gradual displacement of local traditions through secularization and unification. The **conclusions** emphasize that despite imperial pressure, the legal experience of the early modern period, in particular the tradition of corporate self-government and judicial protection of the rights and privileges of the Ukrainian community – laid the foundation for the formation of the modern Ukrainian educational and legal tradition and became the basis for modern reforms of the following centuries.*

Key words: *history of education, school education, religious education, fraternal schools, legal regulation, Polish-Lithuanian Commonwealth, Union of Brest, Hetmanship, Early Modern times.*

Постановка проблеми. Для українських земель Ранній Новий час став періодом формування унікальної моделі взаємодії права, релігії та освіти. Українське шкільництво розвивалося в епіцентрі юрисдикційних суперечок між світською владою (польськими королями, козацькими гетьманами, російськими імператорами) та церковними інституціями. Така багатовекторність підпорядкування перетворила освітню площину на інструмент політичного домінування, де право на відкриття шкіл та контроль за навчальними програма ставали предметом гострої міжконфесійної та міждержавної боротьби.

Правовий ландшафт тогочасної освіти формувався під потужним тиском геополітичних трансформацій: від Берестейської унії 1596 р. до поглинання

українських територій правовими системами Російської та Австрійської імперій. Попри зміну державних режимів, навчання залишалося невід’ємним від конфесійного чинника, а право на освіту фактично виступало синонімом захисту етнокультурної ідентичності. Це зумовило появу таких феноменів, як «академічні свободи» в межах магдебурзького права для братських шкіл та автономний статус Києво-Могилянської академії.

Відсутність єдиного освітнього кодексу змушувало суб’єктів освітньої діяльності маневрувати між королівськими привілеями, гетьманськими універсалами, церковними канонами та імперськими указами. Вивчення цих суперечливих механізмів дозволяє простежити трансформацію школи від корпоративного осередку до об’єкта державної політики. Незважаючи на вагомості досягнення сучасної науки у вивченні культурно-освітнього та релігійного життя, правове регулювання освітньої сфери як динамічного процесу узгодження інтересів держави, церкви та суспільства в умовах ранньомодерних викликів у багатьох аспектах ще потребує цілісного історико-правового з’ясування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема правового регулювання та інституційного становлення освіти в Україні XVI–XVIII ст. перебуває у фокусі уваги багатьох сучасних дослідників, які розглядають її через призму педагогіки, історії права та релігієзнавства. Суспільно-історичні та правові передумови формування вітчизняної освіти ґрунтовно проаналізовано у працях Г. Антонюк [1; 2], яка акцентує увагу на трансформації шкільництва під впливом європейських освітніх моделей та внутрішніх соціально-політичних змін у Речі Посполитій. Важливий внесок у розуміння господарсько-правового аспекту освітньої діяльності зробив О. Осінський, дослідивши механізми формування українського академічного середовища як особливої корпоративної структури, що мала власну економічну базу та правовий статус [3].

Значний пласт джерельного матеріалу щодо діяльності православних корпорацій представлено у колективній монографії за редакцією В. Александровича та І. Орлевича (Львівська Ставропігія: історія, персоналії, взаємини) [4]. Дослідження детально розкриває механізми захисту братствами своїх видавничих та освітніх привілеїв у судових інстанціях. Питання конфесійної ідентичності та впливу релігійних об'єднань на правосвідомість суспільства досліджує Ю. Діхтяренко, розглядаючи Берестейську унію як правовий фактор, що стимулював міжконфесійну конкуренцію та зміну освітніх парадигм [5]. Специфіку унійної (василіанської) освіти та її вплив на національно-політичне життя України в контексті канонічного права та реформ висвітлено у працях П. Шкраб'юка [6].

Процеси занепаду автономних освітніх мереж у XVIII ст. через державне втручання проаналізовано В. Клосом [7], який детально описує механізми секуляризації церковних маєтностей та їхні наслідки для матеріальної бази шкіл. Філософсько-релігійний контекст цих трансформацій та формування релігійного досвіду в умовах раннього модерну представлено у розвідці О. Соколовського та ін. [8-13]. Водночас, попри ґрунтовність наявних напрацювань, поза увагою дослідників залишається комплексний аналіз освіти як динамічного об'єкта перетину кількох юрисдикцій (державної, канонічної та муніципальної) одночасно. Новизна наукової розвідки полягає у дослідженні практичних механізмів маневрування освітніх суб'єктів між суперечливими правовими полями, а також у виявленні конкретних інструментів легітимації шкіл, які дозволяли їм зберігати автономію в умовах конфесійної конкуренції та посилення імперського централізму.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження правових аспектів шкільної та релігійної освіти в Україні Раннього Нового часу. Методологія ґрунтується на поєднанні порівняльно-правового та історико-типологічного

методів, що дозволило систематизувати інструменти легітимації шкіл у різних юрисдикціях. Перевагою підходу є глибока деталізація правових статусів корпорацій, хоча складність тогочасної термінології створює певні труднощі для однозначної сучасної інтерпретації окремих норм.

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні перехід від Середньовіччя до Раннього Нового часу супроводжувався фундаментальними правовими змінами: завершенням кодифікації Литовських статутів (1529 р., 1566 р., 1588 р.), входженням більшості українських земель до складу Речі Посполитої за Люблінською унією 1569 р., активним поширенням у містах магдебурзького права та формуванням нових соціальних верств – міщанства, шляхти і духовенства [2, с. 18]. XVII ст. стало періодом появи нових політичних суб'єктів та юрисдикцій. Активне становлення українського козацтва з його власною нормотворчою і військово-адміністративною традицією, зростання активності православних братств як юридично оформлених корпорацій та глибокі церковні зміни внаслідок Берестейської унії 1596 р. створили поліцентричну правову систему.

Натомість XVIII ст. характеризується остаточною перебудовою правової карти: ліквідуються особливі судово-правові утворення у Речі Посполитій та Гетьманщині, поширюються централізовані порядки Російської та Австрійської імперій, що призводить до занепаду локальних систем самоврядування (міських, братських, корпоративних) та докорінної трансформації шкільної і релігійної освіти. Важливо враховувати, що українські землі в цей період не перебували в межах єдиної держави, що породжувало багатопланову правову картину, у якій співіснували державні системи відповідних монархій, корпоративне право міщанства, шляхти і братств, церковні норми, місцеві звичаї та козацькі військово-правові традиції.

Правове становище українських земель у складі Речі Посполитої створило юридичну основу для тривалої трансформації освітньої системи: від локально-звичаєвих шкіл до ієрархізованої, конфесійно поляризованої мережі інституцій. У воєводствах діяли різні поєднання правових джерел, що на практиці означало варіативність розв'язання конфліктів. Наприклад, питання про право викладання катехизису в місті з магдебурзьким правом вирішував магістрат, у межах панського маєтку – землевласник, у православному середовищі – братська корпорація, а в уніатській зоні – єпископська курія.

Для шкільної освіти це мало визначальні наслідки: за відсутності загальнодержавної схеми шкільної організації юридична приналежність закладу місту, пану або церкві визначала його фінансування та кадровий склад. Виникали також суперечності щодо мови навчання: латину використовували в єзуїтських колегіумах, церковнослов'янську – у братських школах, а міські школи часто поєднували латину та старопольську мову, які на той час були мовами права, суду та міжстанової комунікації у межах Речі Посполитої [11, с. 55-57].

Рушієм міської освіти стало магдебурзьке право, яке надавало місту юридичну спроможність встановлювати штати вчителів, регламентувати ремісниче навчання в цехах та вводити податки на підтримку закладів. Відтак, у містах із магдебурзьким правом сформувався специфічний тип муніципальних шкіл, де вивчення латини мало прагматичну мету – підготовку кадрів для магістратського апарату, судочинства та міського самоврядування. Поряд із ними функціонували початкові та ремісничі школи, що забезпечували базову освіту для широких верств міщанства та цехових майстрів.

Водночас православні братства виступали механізмом відстоювання інтересів через власні статuti та отримання від корони чи магнатів грамот на

майнову захищеність. Яскравим прикладом є Острозька академія, яка після заснування отримала від князя Василя-Костянтина Острозького спеціальний привілей. Тут давні слов'янські традиції поєднувалися із надбаннями тогочасного європейського шкільництва. Шкільна програма, за якою здійснювалося навчання передбачала початкову й середню освіту з елементами вищої [2, с. 22-23; 3, с. 12].

Організація шкільної справи стає одним із пріоритетних напрямів у діяльності братств. Діячі братського руху засновують чимало братських шкіл (у Львові, Києві, Луцьку, Дубні та багатьох інших містах і містечках), які забезпечували підготовку «мирянської» інтелігенції, орієнтованої на захист прав православної спільноти, та зберігали автентичні книжкові традиції. Завдяки системі корпоративної самоорганізації вони розбудовували розгалужені мережі освітнього впливу, що діяли автономно від офіційних державних і католицьких структур [10, с. 38-40; 11, с. 55-56].

На селі освіта залежала від волі пана, що часто обмежувало доступ селянських дітей до навчання через сезонні особливості. За панської ініціативи створювалися «домашні» школи приватного характеру. Загалом існували три моделі шкіл: з чітким обмеженням доступу, панські школи з універсальною політикою та елітні академії чи колегіуми для шляхти чи інших впливових верств населення.

Через фрагментованість юрисдикцій та конфлікти інтересів між впливовими суб'єктами (магнатами, церквою та містами), юридичні спори в освітній сфері часто ставали предметом розгляду у земських і гродських судах, а у особливих випадках – доходили до апеляцій у Сеймі. Типовими справами були позови щодо права викладання катехизису, приналежності шкільних фондів або розпорядження фондами.

Показовим прикладом правового врегулювання міжкорпоративного конфлікту стали події 1620–1630-х років у Києві. У цей час питання

реформування освіти стало пріоритетним для Петра Могили, який, будучи архімандритом, заснував школу при Києво-Печерській лаврі за західноєвропейським зразком. Проте ініціатива створення «латинської» школи викликала спротив з боку Київського Богоявленського братства, а також козацтва та міщан, які вбачали в цьому загрозу традиційним православним засадам. Конфлікт було розв'язано через юридичний компроміс: у 1632 р. Лаврська та братська школи об'єдналися в єдиний навчальний заклад, що почав функціонувати на Подолі. Братство офіційно визнало Петра Могилу «фундатором і дожиттєвим опікуном» школи, що заклало правову основу для діяльності Київського колегіуму (згодом – Києво-Могилянської академії). Цей крок дозволив легітимізувати викладання богословських і світських дисциплін, об'єднавши ресурси обох інституцій під єдиним правовим протекторатом [14].

Взірцем захисту корпоративних прав та монополії на освітньо-видавничу діяльність став конфлікт 1757 р. між Львівським Ставропігійним братством та гравером і друкарем Іваном Филиповичем. Братство, яке понад сотню років відстоювало своє виключне право на видання кирилических книг у Львові, спираючись на патріарші грамоти та королівські привілеї, вбачало у діяльності І. Филиповича пряму загрозу своїй юрисдикції. Для захисту своїх інтересів Ставропігія застосувала одночасно дві правові стратегії, подавши позови до королівського надвірного суду та єпископського духовного суду. У серпні 1757 р. Іван Филипович отримав судові приписи, які вимагали скасування виданого йому раніше королівського привілею на заснування друкарні та накладали повну заборону на друк кирилицею під загрозою штрафу в розмірі 1000 угорських дукатів.

Внаслідок потужного юридичного тиску друкар був змушений відмовитися від видання кирилических книг на користь Ставропігії. Конфлікт завершився передачею королівського привілею до архіву братства (де він

зберігається і донині) та викупом Ставропігією відлитою друкарем шрифтів за 30 дукатів. Цей випадок демонструє не лише механізми судового захисту корпоративних прав, а й складну взаємодію між приватним підприємництвом та монопольним статусом релігійних організацій у сфері книговидавництва та освіти. Імовірно, компроміс був зумовлений також зацікавленістю братства у подальшій співпраці з І. Филиповичем як фаховим майстром [13, с. 200-208].

Українські міста XVI–XVIII ст., перебуваючи в межах Речі Посполитої, а згодом і пізніших імперій, являли собою багатоконфесійний простір, що безпосередньо впливало на архітектуру освітньої мережі. Кожна конфесія формувала власні інституції, спираючись на специфічні правові привілеї та підтримку світських чи церковних покровителів. У цій системі Берестейська унія 1596 р. стала ключовою точкою трансформації: вона не лише створила греко-католицьку церкву, а й забезпечила їй канонічну та коронну підтримку, що дозволило активно розбудовувати мережу монастирів і шкіл [5, с. 17-18].

У межах унійної освіти важливу роль відіграв орден василіан, який у XVII ст. розгорнув масштабну шкільну та видавничу діяльність, що базувалася на поєднанні східної традиції та західних освітніх стандартів. За деякими даними, наприкінці XVIII ст. василіани мали вже понад 40 шкіл різного типу. Водночас найпотужнішим гравцем в освітній сфері залишався орден єзуїтів. Завдяки папським буллам та королівським привілеям єзуїтські колегіуми впроваджували уніфікований стандарт «ratio studiorum», що разом із сильним юридичним і фінансовим захистом дозволяло їм успішно конкурувати за прихильність шляхетської молоді [6, с. 153-159].

На противагу католицьким та унійним структурам, православні братства, маючи в Речі Посполитій слабші позиції, обрали стратегію створення юридичних корпорацій. Вони діяли на основі власних статутів, маючи у власності школи та друкарні. Таке юридичне оформлення через фундаційні акти, королівські грамоти чи патріарші хартії було обов'язковою

умовою для легітимації будь-якого закладу освіти та його захисту від зовнішніх посягань [5, с. 17-18]. Отже, право на заснування школи та визначення її програми залежало від здатності конфесійної спільноти здобути та юридично закріпити відповідний привілей монарха або вищої церковної влади.

Спільним знаменником для діяльності тогочасних освітніх осередків було те, що заснування будь-якої школи чи колегіуму вимагало суворого офіційного оформлення, без якого заклад не міг діяти легітимно. Юридичну основу навчальної установи визначав комплекс документів: фундаційний акт забезпечував передачу майна для утримання закладу, статут регламентував внутрішні правила, а королівський привілей гарантував майнові пільги та державний захист. Залежно від статусу закладу, правову санкцію на його діяльність надавали приватні фундатори (магнати, князі), міські магістрати або вищі духовні ієрархи – Папа Римський чи Патріархи, чії булли та хартії забезпечували канонічне визнання та автономію від світського втручання [2, с. 17-23].

Козацька освіта того періоду існувала в межах військово-адміністративної структури Гетьманщини. До її системи входили січові, полкові та сотенні школи, колегіальні осередки в регіональних центрах, що базувалися на гетьманських універсалах, полкових і сотенних постановах, церковних актах, звичаєвому праві та адміністративній практиці. Згідно даних регіональних реєстрів і ревізій XVIII ст., у 1099 селах Гетьманщини функціонувало 866 шкіл [15]. Козацькі гетьмани і старшина політично та фінансово активно підтримували Києво-Могилянську академію, а та, в свою чергу, готувала кадри для церкви і адміністрації козацької держави. Правові конфлікти вирішували у полкових чи гетьманських судах (місцеві спори), церковні суди вирішували канонічні протиріччя. Коронні, а пізніше імперські

судові інстанції, займалися справою, якщо вона набувала державного значення або стосувалася привілеїв, що були видані монархом.

Навіть нереалізований Гадяцький проєкт 1658 р., що передбачав для академії університетські привілеї, згодом використовувався як юридичний аргумент у боротьбі за права. Проте Андрусівське перемир'я (1667 р.) та Вічний мир (1686 р.) розділили освітній простір: на Лівобережжі розпочалася поступова передача контролю російським органам; Правобережжя залишилось у складі Речі Посполитої. Це зумовило подальшу правову розбіжність у регулюванні освіти, яка проявлялася у застосуванні відмінних механізмів легітимації, посиленні контролю над друком та реалізації різновекторної мовної політики

За часів російського контролю відбулася жорстка уніфікація: указ Петра I (1721 р.) про скасування патріаршого інституту підпорядкував церкву і освіту державі, а секуляризація Катерини II (1764 р.) позбавила заклади монастирської майнової бази. Подальші реформи 1767 р. впровадили російську мову та державну регламентацію кадрів, процедури прийому студентів до закладів освіти, що завершилося закриттям Києво-Могилянської академії у 1817 р. [7, с. 113-114].

Висновки. Таким чином, правове регулювання освіти в Україні ранньомодерного періоду формувалося в умовах політичного поліцентризму та конфесійного розмежування, що зумовило появу складної ієрархії шкільних інституцій. Освітня мережа, що охоплювала муніципальні, братські, козацькі та орденські заклади, функціонувала на перетині церковної та світської юрисдикцій: якщо духовна влада визначала догматичний зміст навчання, то світська (через привілеї, магдебурзьке право чи гетьманські універсали) забезпечувала інституційну легітимність у публічному просторі. У цьому середовищі заклади освіти виступали самостійними юридичними корпораціями, які активно захищали свої права, фонди та навчальні

монополії у земських, городських і королівських судах, формуючи особливий тип правової культури, де освіта була ключовим інструментом політичного та релігійного впливу.

Незважаючи на жорстку імперську уніфікацію та секуляризацію кінця XVIII ст., правовий досвід попередніх епох став фундаментальним підґрунтям для збереження української культурно-релігійної ідентичності. Традиції автономії братств, самоврядні засади міських шкіл та нормативи козацької освіти не лише забезпечили підготовку інтелектуальної еліти, а й заклали механізми правової боротьби за національні права. Відтак, ранньомодерна доба стала визначальним етапом інституційного оформлення української освітньо-правової традиції, чий досвід автономії та корпоративного самоврядування став основою для подальших модерних реформ і формування державної моделі освіти в наступні століття.

Список використаних джерел

1. Антонюк Г. Роль трансферних процесів у становленні української освітньої моделі в період Раннього модерну. *Педагогіка і психологія професійної освіти*. 2019, № 1. С. 188-198.

2. Антонюк Г. Суспільно-історичні передумови формування вітчизняної системи освіти в період кінця XVI – початку XVII ст. *Вісник Львівського університету. Серія педагогічна*. 2023. №38. С. 15-28. DOI: <http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2023.38.11850>

3. Осінський О. Особливості формування українського академічного середовища у період національного відродження наприкінці XV–XVIII століть (господарсько-правовий аспект). *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. 2024. С. 10-14. DOI: <https://doi.org/10.32782/2307-1745.2024.69.2>

4. Львівська Ставропігія: історія, персоналії, взаємини / наук. ред. В. Александрович, І. Орлевич. Львів: Логос, 2017. 298 с.

5. Діхтяренко Ю. Берестейська унія в контексті формування правосвідомості та правової ідентичності в Речі Посполитій. *Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи : матеріали XII Всеукр. наук.-практ. конф.* Суми: Сумський державний університет, 2025. С. 17-21.

6. Шкраб'юк П. Вплив Чину отців василіян на національно-політичне життя України. Добромильська реформа і відродження Української Церкви / Чин святого Василя Великого. Львів: ВВП «Місіонер», 2003. С. 152-160.

7. Клос В. Секуляризація церковних маєтностей і святитель Арсеній Мацієвич. *Труди Київської Духовної Академії.* 2022. Т. 22. С. 108-120.

8. Соколовський О. Л. Формування релігійного досвіду в контексті духовних трансформацій раннього модерну. *Українське Релігієзнавство.* 2025. №98-99. С. 47-54. DOI: <https://doi.org/10.32420/2306-3548/2025.98-99.04>

9. Кришмарел В. Ю. Вивчення питань релігії в курсі історії України у 7-8-х класах. К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. 96 с.

10. Тимошенко Л. Програма реформування Церкви у фундаційних та статутних документах і релігійних практиках мирянських організацій Київської митрополії доби Берестейської унії (друга половина XVI – початок XVII ст.). *Львівська Ставропігія: історія, персоналії, взаємини.* 2017. С. 7-43.

11. Голик Р. Львівське Ставропігійське братство: (про)читання історії та міфу. *Львівська Ставропігія: історія, персоналії, взаємини.* 2017. С. 44-63.

12. Киричук О. Львівське Ставропігійське братство у контексті церковних та соціокультурних процесів Європи. *Львівська Ставропігія: історія, персоналії, взаємини.* 2017. С. 64-79.

13. Шустова Ю. Діяльність львівського друкаря і гравера Івана Филиповича. *Львівська Ставропігія: історія, персоналії, взаємини*. 2017. С. 200-229.

14. Петро Могила митрополит Київський, Галицький і всієї Русі, «людина багатьох світів, багатьох мов і багатьох культур». Центральний державний історичний архів України. URL: https://cdiak.archives.gov.ua/v_Petro_Mohyla.php?

15. Education. Internet Encyclopedia of Ukraine. URL: <https://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CE%5CD%5CEducation.htm&>